

ВОПРОСЫ ФИТОСАНИТАРИИ В СОВРЕМЕННОМ ЛЬНОВОДСТВЕ PHYTOSANITARY ISSUES IN MODERN LION BREEDING

Н.А. Кудрявцев, А.М. Сухоруков
N.A. Kudryavtsev, A.M. Sukhorukov

*ФГБНУ «Федеральный научный центр лубяных культур» г. Тверь,
Россия Federal Scientific Center of Bast Fiber Crops Tver, Russia
E-mail: n.kudryavtsev.trk@fnclk.ru*

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы фитосанитарии в льноводстве, анализируются основные фитосанитарные угрозы для льна-долгунца, а также современные методы защиты культуры. Особое внимание уделено биометоду и интегрированным подходам к фитосанитарной стабилизации льноводства, их роли в повышении урожайности льнопродукции.

Abstract. The article discusses current issues of phytosanitary in flax growing, analyzes the main phytosanitary threats to flax, as well as modern methods of protection of the crop. Special attention is paid to integrated approaches to phytosanitary stabilization of flax growing and their role in increasing the yield of flax products.

Ключевые слова: Лен, фитосанитария, биометод, пестицид, агрохимикат, эффективность, урожайность.

Keywords: Flax, phytosanitary, biotechnical method, pesticide, agrochemical, efficiency, yield.

Работа выполняется при финансовой поддержке ФГБНУ ФНЦ ЛК Минобрнауки России (ГЗ FGSS-2024-0005).

ВВЕДЕНИЕ

Лен-долгунец – стратегическая для РФ сельскохозяйственная культура, но в современном льноводстве существует ряд фитосанитарных вопросов, от решения которых зависят количественные, качественные и экономические показатели отрасли. Решение этих вопросов возможно с помощью интегрированного подхода к фитосанитарной стабилизации льноводства [1].

Интегрированная защита льна включает: фитосанитарный мониторинг и прогноз проявления его болезней, вредителей и сорняков; применение селекционного (иммуногенетического), агротехнологического, химического и биологического методов защиты растений; экологизированные способы обработки семян протравителями и защитно-стимулирующими препаратами; опрыскивания посевов композициями химических и биологических пестицидов.

Применительно к практике интегрирование различных мер защиты

в современном понимании нацелено на ограничение объемов применения химического метода при сочетании профилактических и активных мер, устраняющих или уменьшающих до уровня ниже экономических порогов вредоносность болезней, фитофагов и сорняков [2].

Традиционные фитосанитарные угрозы для льна: его болезни, вредители и сорняки. Как наиболее вредоносные болезни льна, в нашей стране и за рубежом, многие исследователи отмечали: ржавчину (мы считаем, что последовательнее называть эту патологию – мелампсороз, т.к. внешний симптом ржавчины связан только с одной из пяти известных стадий патогена); фузариоз (фузариоз - увядание и фузариоз - побурение); антракноз (коллетотрихоз); септориоз (пасмо); ауреобазидиоз (полиспороз).

Достижением селекционного (иммуногенетического) метода защиты следует считать то, что к ржавчине льна и его фузариозному увяданию не менее чем на 84 % устойчивы многие сорта льна-долгунца, созданные в ОП НИИЛ ФГБНУ ФНЦ ЛК, например, Универсал и Зарянка. К антракнозу льна относительно устойчивы сорта Дипломат и Тонус. К септориозу (пасмо) считается устойчивым сорт льна-долгунца Цезарь [3].

Селекционный (иммуногенетический) метод, конечно, важен для защиты льна от болезней, но он не отменяет эффективные традиционные химические меры, например, обеззараживание (протравливание) семян, которое считается в технологии возделывания льна обязательным.

Интегрированная защита льна включает химический и биологический методы, в частности, обработку семян протравителями и защитно-стимулирующими (в том числе, биологическими препаратами, из которых в прошлые десятилетия применяли Агат-25 [4], а в настоящее время зарегистрированы на культуре льна Альбит [5] и Витаплан [6]); опрыскивания посевов композициями химических и биологических пестицидов.

Цель статьи – проанализировать современные фитосанитарные вызовы в льноводстве и предложить эффективные меры их преодоления.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Полевые исследования в данной работе, выполнены в соответствии с Методикой научной агрономии с некоторыми уточнениями применительно ко льну и фитосанитарному мониторингу, предложенными с нашим участием [7, 8, 9].

Базовые эксперименты выполнены в Тверской области на сортах льна-долгунца селекции ОП ВНИИЛ ФГБНУ ФНЦ ЛК, возделываемых в соответствии с сортовой зонально-адаптивной технологией,

разработанной для них. Почва на опытных участках характеризовалась, как дерново-подзолистая, легкосуглинистая. Она имела рН (ксл) от 5,0 до 5,3. Содержание в ней подвижных форм фосфора – 205 - 212; калия – 197 - 201 мг/кг почвы, гумуса - 1,6 - 1,7%.

Кроме них проведены исследования в производственной обстановке различных регионов выращивания льна-долгунца и льна масличного в соответствии с методикой определения эффективности использования в сельском хозяйстве результатов научно-исследовательских работ. Статистико-агрономический анализ данных наших экспериментальных учетов выполнен с применением пакета программ анализа полевых опытов «Ландшафт».

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Современная защита растений основана на интегрированных системах фитосанитарной стабилизации агроэкосистем с «дальнейшим переходом к управлению их функционированием» [10]. Считаем, что реальнее возможен «переход» к поддержанию саморегуляции агроэкосистем в приемлемом для эффективного растениеводства направлении развития. Вероятно, человеку не удастся сверхъестественно мудро «управлять» природными объективными закономерностями. Однако мы можем изучать и понимать определенные проявления объективных закономерностей с правом их использования для достижения своих целей.

Агроэкосистемы - сложнейшие биотические и абиотические структуры. Для них характерны кумулятивные эффекты, явления запаздывания, пороги с многими переменными величинами, различные нелинейные зависимости. При изучении таких структур требуется мультидисциплинарный (естественнонаучный, не только экологический) подход, применяется системный анализ. Агробиоценологические процессы идут на уровне эволюционирующей живой системы с собственными специфическими регуляторами.

Вредоносность болезней, фитофагов и сорняков льна зависит от метеорологических и почвенных условий, которые различаются по зонам возделывания этой культуры. На их проявление влияют зараженность патогенами и заселенность вредителями семенного материала, его засоренность, условия уборки урожая. Защита льна от болезней, вредителей и сорняков основывается на их последовательном мониторинге и изучении, в т.ч. выполняемых нами.

Для последовательного научного обоснования и грамотного практического применения современных мер защиты растений для льноводства в общероссийском фитосанитарном мониторинге необходимо и наше участие. В фитосанитарии, как в медицине, - было бы непрофессионально работать без должного знания патологии и ее диагноза,

без определения реальной опасности проявляющихся животных; как на войне, - ущербно ратовать без разведки и мониторинга происходящих процессов.

Интересный пример важности профессиональных фитосанитарных знаний вспоминается в связи с началом возделывания льна в ООО «Родниковое Поле» Веневского района Тульской области (впервые за всю историю растениеводства в этом регионе). На поле всходов льна местные специалисты обнаружили большое количество (в среднем более 20 экз./м²) крупных блошек (как показали позднее измерения, размером в 2-3 раза больше, чем обычная блошка льняная). Это произвело на новоявленных льноводов пугающее впечатление и они стали заказывать инсектицид на всю площадь посеянного льна (460 га). Наше исследование вопроса показало, что на всходах льна наблюдалась преимущественно блошка рапсовая (*Psylloides chrysocephala* L.) - вид блошек, распространенный в регионах возделывания рапса, в т.ч. и на полях данного хозяйства. Однако этот новый для льноводства фитофаг практически не повреждал лен. Вероятно, он для него пока не стал пищевым растением. Инсектицидную обработку всходов льна на этих 460 га мы предложили отменить. Далее блошка рапсовая питалась засоряющими посевы льна растениями семейства капустных (редькой дикой, яруткой полевой, пастушьей сумкой, падалицей рапса и др.), т.е., этот фитофаг играл положительную роль (агента своеобразного биометода, ограничивающего засоренность льна). Поврежденные сорняки были более чувствительны, чем неповрежденные, к гербицидам, применяемым в посевах льна.

Однако в некоторых случаях необходимы меры защиты льна от вредителей, основным специализированным видом которых является блошка льняная (экономический порог ее вредоносности в жаркую сухую погоду составляет 10 шт./м²; в прохладную влажную погоду – 20 шт./м²).

Инновационным элементом защиты льна стало в последние годы широкое применение биологизированных полифункциональных препаратов Артафит и Матрица Роста, а также заявляемого, как адьювант, средства Аксион, обеспечило качественное инкрустирование семян и эффективную обработку посевов в ООО «Пасечник» Торжокского р-на Тверской области, в ООО «Родниковое Поле» Веневского р-на Тульской области, в ООО «Союз Агро» республики Татарстан.

Хозяйственно-экономическая оценка эффективности применения инкрустирования семян препаратом Аксион в сочетании с обработкой посевов композицией гербицидов: Шансти + Шанстрел 300 (в сниженных нормах расхода) + Аксион, при сравнении его с базовым (стандартным) вариантом (ТМТД и те же гербициды в больших нор-

мах применения) - проведена при производственном возделывании льна-долгунца АО «Ленпром». По результатам расчетов, экономический эффект нового рекомендуемого варианта в сравнении с базовым +18 тыс. руб./га в год.

Лен-долгунец в ООО «Союз-Агро» Республики Татарстан против сорняков обрабатывался преимущественно гербицидами компании «Щелково Агрохим». Против двудольных корнеотпрысковых сорняков рекомендован препарат Лорнет (ВР, 300 г/л клопиралида), против злаковых – Форвард (МКЭ, 60 г/л хизалофоп-П-этила). Для некорневой подкормки и стимуляции развития растений льна использовался аминокислотный биостимулятор и удобрение Биостим Универсал.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вопросы фитосанитарии остаются одними из ключевых в современном льноводстве. Их эффективное решение возможно при интегрированном подходе, сочетающем фитосанитарный мониторинг и прогноз проявления его болезней, вредителей, сорняков; применение селекционного (иммуногенетического), агротехнологического, химического и биологического методов защиты растений; экологизированные способы обработки семян протравителями и защитно-стимулирующими препаратами; опрыскивания посевов композициями химических и биологических пестицидов. Реализация в производстве мер фитосанитарной стабилизации льноводства позволит не только повысить урожайность, качество продукции, но и обеспечить экологическую устойчивость агробиоценозов полей льняных севооборотов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Кудрявцев Н. А. Фитосанитарная стабилизация льноводства / Дис. докт. с.-х. наук (06.01.11). М.: РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 2007. 497 с.
2. Кудрявцев Н.А., Зайцева Л.А., Захарова Л.М., Алибеков М.Б., Алырчиков Ф.В., Савоськина О.А. Теоретические и методические инновации в учетах и прогнозах болезней, вредителей и сорняков льна. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2018, №3 (72). С. 215-220.
3. Кудрявцева Л.П. Устойчивость сортов – важный элемент интегрированной защиты льна-долгунца от болезней. // Аграрный вестник Урала. 2021. №11. С. 41.
4. Кудрявцев Н.А. Агат-25К для защиты льна. //Защита и карантин растений. 2001. № 3. С.29.
5. Кудрявцев Н.А., Зайцева Л.А., Злотников А.К., Злотников К.М. Препарат Альбит в системе защиты льна-долгунца. // Земледелие. 2005. № 1. С. 34-35.
6. Захарова Л.М, Кудрявцев Н.А. Биофунгицид Витаплан на посевах льна. // Защита и карантин растений. 2015. №3. С.26-28.

7. Vasiliev A.S., Farinyuk Y.T., Yakovleva S.V., Kudryavtsev N.A. Phytopathological condition of flax crops during treatment with hightech preparations. *Annals of Biology*. 2022;38(1):71-76. Elibrary ID: 48722531.

8. Kudryavtsev N.A., Zaitseva L.A., Savoskina O.A., Chebanenko S.I. Herbological and agrotechnological approaches to weeding plants in modern flax growing. *Caspian journal of environmental sciences*. Vol. 19. №5. 2021;19(5): 903-908. Elibrary ID: 48091303.

9. Кудрявцев Н. А., Зайцева Л. А., Курбанова З. К., Савоськина О.А. Перспективные средства защиты льна // Защита и карантин растений. 2020. №4. С. 24-26.

10. Санин С.С. Стратегия современной защиты растений при интенсивном зернопроизводстве. / Вестник Орловского ГАУ. 2017. №3. С. 66.

УДК 632.9. 633.11:632.7.931.1

DOI 10.5281/zenodo.20544504

**ПОЛЕЗНАЯ ЭНТОМОФАУНА АГРОЦЕНОЗОВ ЗЕРНОВЫХ
КУЛЬТУР В ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЕ РСО - АЛАНИЯ**
**USEFUL ENTOMOFUNA OF GRAIN CROPS AGROCENOSES
IN THE FOREST-STEPPE ZONE OF THE RNO - ALANIA**

И.Р. Манукян

I.R. Manukyan

ФГБНУ «СКНИИГПСХ ВНЦ РАН»,

FGBSI «NCRIAS VNC RAS»,

E-mail: miririna.61@mail.ru

Аннотация. В статье приводятся результаты изучения видового состава вредных и полезных видов насекомых в посевах зерновых культур в лесостепной зоне РСО-Алания. Зафиксировано 15 видов кокцинеллид. Доминирующий вид - *C. septempunctata*. Доминирующие виды хищных клопов: *Nabius pseudoferus* R., *Deraeocoris punctulatus* Fall. и *Orius majusculus* R. В карабидо-комплексе насчитывается 29 видов. Доминантные виды зоофагов: *Poecilus cupreus* L., *Harpalus distinguendus* *Calosoma auropunctatum* H., *Anisodactylus signatus* P. Субдоминантные виды: *Poecilus versicolor* S., *Carabus cumanus* F.-W. *Pterostichus melanarius* I.

Abstract. The article presents the results of studying the species composition of harmful and beneficial insect species in grain crops in the forest-steppe zone of the North Ossetian-Alania Republic. Fifteen species of coccineids were recorded. The dominant species is *C. septempunctata*. The dominant species of predatory bugs are *Nabius pseudoferus* R., *Deraeocoris punctulatus* Fall., and *Orius majusculus* R. There are 29 species in the carabid complex. Dominant species of zoophages: *Poecilus cupreus* L., *Harpalus distinguendus* *Calosoma auropunctatum* H., *Anisodactylus signatus* P. Subdominant species: *Poecilus versicolor* S., *Carabus cumanus* F.-W. *Pterostichus melanarius* I.